

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

educacional

Vol. 28

No. 1

Enero - Junio

2 0 2 1

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 28 (1) enero - junio 2021: 7-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8157539>

Editorial

Encuentro Educativo y el diseño de sus portadas. Homenaje póstumo a Rubén Muñoz Petit

La primera impresión que tienen los investigadores, científicos y humanistas al querer publicar los productos y resultados de sus proyectos e investigaciones es la portada de la revista a la que tienen intenciones de postular; esta dice a grandes rasgos lo que dentro de la obra se expone, sus áreas de interés y contenidos de tópicos específicos para la divulgación del conocimiento entre pares y la comunidad en general.

La portada es un elemento importante de toda revista científica y humanística, sobre todo si consideramos la definición de diseño gráfico, como el arte y proceso de combinar textos e imágenes (figuras, fotografías, dibujos) para comunicar un mensaje visual de forma efectiva. Según expresa Mancipe (2017), el diseñador es un proyectista que realiza representaciones gráficas, planea y propone mensajes concretos a grupos determinados en un contexto específico.

En esta edición de la revista Encuentro Educativo (Vol. 28, N° 1, año 2021), rendimos un homenaje póstumo al profesor y artista plástico Rubén Muñoz Petit, quien desde el año 2004 fue uno de los responsables del diseño de sus portadas.

En palabras de Pirela (2016), “... en ocasión del décimo aniversario, en el Vol. 11, año 2004, se presentó una nueva portada diseñada por los artistas plásticos Guillermo Roa y Rubén Muñoz, quienes expresan el concepto de búsqueda en el entramado de los problemas de la educación, con miras a encontrar las explicaciones y opciones de solución mediante la actividad investigativa, resaltando las iniciales del nombre de la revista”.

Rubén Muñoz Petit nació en Maracaibo, el 17 de diciembre de 1968; desde la infancia mostró sus virtudes y afectos hacia las artes. Esto lo llevó a realizar estudios de educación secundaria en la Escuela Superior de Arte “Neptalí Rincón”, Diseño Gráfico en la Universidad Rafael Bellosillo Chacín y Maestría en Comunicación Visual en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia (LUZ), sin poder culminarla por su fallecimiento prematuro.

Fue profesor del departamento de Prescolar de la Facultad de Humanidades y Educación y asesor de arte, cultura y diseño de otras dependencias, tales como: Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo (DINFRA), Secretaría de LUZ, Coordinación Central de Cátedras Libres, Facultad Experimental de Arte, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Coordinación Central de Postgrado, Dirección de Cultura.

Recibió diversos reconocimientos por su labor académica y artística, principalmente por ser creador de las obras: Transversalidad Cromática; Sol Ancestral del Zulia; Medalla del 60 Aniversario de la Reapertura de LUZ; Diseño de la Banda, Venera y Botón de la orden “Rafael María Baralt a las Artes Escénicas”; Diseño de la Sala de Conferencia “Dr. Darío Durán Cepeda” y creación de los murales: “Lossada en Dos Tiempos y Apertura Policromática”.

Entre otras obras realizadas por Muños Petit se encuentran: “Seis Décadas de la Reapertura de LUZ” (área posterior del Rectorado), “Construcción Etimológica Ancestral” (sala principal del Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación), “Paradigma Violeta” (Salón de conferencia de la Facultad de Odontología), “Analogía del Araguaey” (redoma de la entrada de APUZ), “Al Principio, al Final, en la misma Constelación y Enigma” (Librería-Café, Galería La Casa de los Milagros), “Sol en Libertad” (Centro de Bellas Artes).

Realizó un gran número de diseños de medallas, botones, bandas, imágenes corporativas, afiches de eventos, portadas de las revistas Encuentro Educativo, Literatura Hispanoamericana, Temas de Ciencias Políticas.

El estimado profesor y artista plástico partió a la Gloria del Señor el 03 de junio de 2021, pero sus diversas e invaluable obras las podemos apreciar en diferentes espacios de nuestra Ilustre Universidad del Zulia y de otras instituciones de la región zuliana.

Descansa en paz Rubén Muñoz Petit, tu legado artístico y enseñanzas permanecerán por siempre en tus alumnos, colegas y amigos, que atesoraremos con un profundo respeto y admiración.

Xiomara Arrieta de Uzcátegui

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro
Educacional

Vol. 28, N° 1 Enero - Junio 2021

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Junio de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org